

МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В НОВОМ
УЗБЕКИСТАНЕ

Фирюза Мухитдинова, доктор юридических наук, профессор.
Ташкентский государственный юридический университет
feruza.mukhitdinova@gmail.com

***Аннотация.** В статье рассматривается эффективность и результативность реформ системы прав человека в Новом Узбекистане под руководством Президента Ш.Мирзиёева. В последние годы Узбекистан активно укрепляет законодательную и организационно-правовую базу защиты прав человека, внедряет международные стандарты и выполняет свои международные обязательства. В статье анализируются ключевые реформы, такие как принятие новой Конституции, введение запрета на смертную казнь, применение правила Миранды и укрепление института Хабеас корпус.*

***Ключевые слова:** права человека, Новый Узбекистан, законодательство, Конституция, ООН, правила Миранды, институт Хабеас корпус*

Янги Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлашда тизимли ёндашув

Фирюза Мухитдинова, юридик фанлар доктори, профессор.
Тошкент давлат юридик университети
feruza.mukhitdinova@gmail.com

***Аннотация.** Мазкур мақолада Президент Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида Янги Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари тизимини ислоҳ қилишнинг самарадорлиги ва натижадорлиги таҳлил қилинган. Сўнги йилларда Ўзбекистон инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг қонунчилик ва институционал асосларини мустаҳкамлаш, халқаро стандартларни жорий этиш ва халқаро мажбуриятларни бажариш борасида фаол иш олиб бормоқда. Мақолада янги Конституциянинг қабул қилиниши, ўлим жазосининг бекор қилиниши, Миранда қоидасининг жорий этилиши ва Хабеас корпус институтининг мустаҳкамланиши каби асосий ислоҳотлар таҳлил қилинади.*

Калим сўзлар: инсон ҳуқуқлари, Янги Ўзбекистон, қонунчилик, Конституция, БМТ, Миранда қондаси, Хабас корпус институти

Systematic Approach to Ensuring Human Rights in New Uzbekistan

Firyuza Mukhitdinova, Doctor of Law, Professor.

Tashkent State University of Law

feruza.mukhitdinova@gmail.com

***Abstract.** This article examines the effectiveness and efficiency of human rights system reforms in New Uzbekistan under the leadership of President Shavkat Mirziyoyev. In recent years, Uzbekistan has been actively strengthening the legislative and institutional framework for the protection of human rights, integrating international standards, and fulfilling its international obligations. The article analyzes key reforms such as the adoption of the new Constitution, the abolition of the death penalty, the implementation of the Miranda rule, and the strengthening of the Habeas Corpus institution.*

***Keywords:** human rights, New Uzbekistan, legislation, Constitution, United Nations, Miranda rule, Habeas Corpus institution*

В последние годы в Новом Узбекистане под руководством Президента Ш.Мирзиёева ведётся последовательная работа по укреплению законодательной и организационно-правовой базы защиты прав человека, внедрению международных стандартов в национальное законодательство и выполнению международных обязательств, а также по активизации сотрудничества с международными организациями в области прав человека. Эти усилия включают принятие новых законов и поправок, направленных на защиту прав и свобод граждан, повышение уровня правовой культуры и правосознания населения, а также создание эффективных механизмов для мониторинга и обеспечения соблюдения прав человека.

Демократические реформы, проводимые в стране, сегодня обрели необратимый характер. Приоритетами стратегии преобразований Нового Узбекистана выступают равенство возможностей, защита прав человека, повышение уровня жизни населения и создание достойных условий для его благополучия.¹ Ключевая идея Стратегии «Узбекистан - 2030» заключается в формировании условий, способствующих раскрытию потенциала каждого человека, а также в ориентированности на достижение Целей устойчивого развития до 2030 года. Стратегия отражает долгосрочный подход к обеспечению устойчивого роста, где человек и его благосостояние находятся в центре всех преобразований.

Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев в своём выступлении на 46-й сессии Совета по правам человека ООН подчеркнул, что центральное место в реформировании Узбекистана и впредь будет занимать обеспечение основных прав и свобод человека. Достижение целей устойчивого развития до 2030 года в нашей стране будет осуществляться в соответствии с принципом «Никого не оставлять позади» для обеспечения прав и законных интересов каждого человека.²

Этот системный подход основывается на принятии новой Конституции, совершенствовании законодательства, повышении уровня правовой культуры населения и активном сотрудничестве с международными организациями. Особое внимание уделяется внедрению международных стандартов в национальное законодательство, что позволило Узбекистану укрепить позиции на глобальной арене как государства, приверженного принципам гуманизма и справедливости.

Как известно, по итогам всенародного референдума в 2023 году была принята обновлённая Конституция Узбекистана³, которая заложила новую законодательную базу для улучшения механизмов защиты прав человека, соответствующих передовым международным стандартам. Этот важный шаг

¹ А.Саидов. Независимость, Новый Узбекистан и права человека. 28.08.2024. <https://parliament.gov.uz/ru/articles/2113>

² Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. 22.02.2021. <https://president.uz/ru/lists/view/4179>

³ Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241)

открыл новые возможности для укрепления правовой системы страны, обеспечивая более эффективную защиту прав и свобод граждан. В предисловии к новой Конституции подчёркивается ответственность государства за создание гуманного, демократического и справедливого общества, где высшими ценностями являются народ, человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство. Эти принципы составляют фундаментальную основу для всех проводимых в нашей стране реформ. Нормы новой редакции Конституции в первую очередь направлены на создание Нового Узбекистана, в котором гарантируется защита прав и достоинства человека, его социальная защита и экономическое благополучие.

Среди ключевых новшеств в Конституции - запрет смертной казни, внедрение правила Миранды, гарантии прав для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, а также закрепление института Хабеас корпус и других важных положений. Эти нововведения отражают стремление Узбекистана к построению более справедливого и гуманного общества, где права каждого гражданина защищены на самом высоком уровне. Введение запрета на смертную казнь демонстрирует приверженность принципам гуманизма, а применение правила Миранды и закрепление прав подозреваемых и обвиняемых свидетельствуют о значимости справедливого судебного процесса. Институт Хабеас корпус укрепляет правовые механизмы защиты личных свобод, гарантируя, что никто не будет незаконно лишен свободы. Эти и другие изменения в Конституции обеспечивают прочную правовую основу для дальнейшего развития и прогресса Узбекистана, направленного на защиту и уважение прав человека.

В соответствии с новой Конституцией и в духе международных стандартов права и свободы человека обрели статус абсолютного приоритета. Гарантия всех необходимых прав и свобод граждан, а также их надежная защита определены как ключевая задача государственной политики.⁴ Этот подход подчеркивает приверженность государства принципам гуманизма и справедливости, где человек и его достоинство находятся в центре всех преобразований. На практике это

⁴Т.Нарбаева. Народолюбивая правовая основа Нового Узбекистана. 06.12.2024.
https://uza.uz/ru/posts/narodolyubivaya-pravovaya-osnova-novogo-uzbekistana_664946

выражается в совершенствовании правовых механизмов, обеспечивающих защиту граждан от любых форм дискриминации, и в создании условий для реализации их потенциала.

Права и свободы человека являются универсальными, неотъемлемыми и естественными. Осознавая их значимость и необходимость защиты, ООН приняла около 70 международных конвенций, деклараций и пактов, а ЮНЕСКО - более 70 аналогичных документов.⁵ Эти международные акты направлены на установление и укрепление стандартов защиты прав человека по всему миру. Они охватывают широкий спектр вопросов, включая гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, и служат основой для национальных законодательств и политик. Принятые документы способствуют продвижению прав человека и обеспечению справедливости, равенства и достоинства для всех людей независимо от их происхождения, пола, религии или социального статуса.

В Узбекистане принимаются комплексные меры для дальнейшего укрепления и совершенствования национальных механизмов соблюдения и защиты прав человека. Эти усилия включают обновление законодательства, улучшение правоприменительной практики и повышение осведомлённости населения о своих правах. Важной частью этих мер является активное сотрудничество с международными организациями и привлечение их опыта и рекомендаций. В настоящее время Узбекистан является участником более 80 международных документов по правам человека, включая 7 ключевых договоров и 4 Факультативных протокола ООН. Страна регулярно предоставляет национальные отчёты о выполнении этих обязательств в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН.⁶ Это демонстрирует приверженность Узбекистана международным обязательствам и его стремление к прозрачности в области прав человека.

⁵ С.Иноятова. Защита прав человека -главная задача государства. 02.08.2023 г.
<http://insonhuquqlari.uz/ru/news/m11085>.

⁶ М.Тиллабаев. «Халкчил Давлат»: Совершенствуя диалог с народом. 02.11.2022.
<http://insonhuquqlari.uz/ru/news/m9082>

За последние семь лет в трех стратегиях комплексного развития, а также в более чем 60 стратегиях, концепциях и программах, охватывающих различные сферы, заложены и полностью реализованы такие принципы, как обеспечение прав и свобод человека, создание условий для его развития и раскрытия потенциала, а также обеспечение социального равенства.⁷

В 2020 году была принята Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека,⁸ которая стала важным шагом в систематизации усилий по защите прав и свобод граждан. Эта стратегия включает комплекс мероприятий, направленных на совершенствование законодательства, улучшение правоприменительной практики и укрепление институциональных механизмов. Принятие Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека служит убедительным подтверждением справедливой и прозрачной политики государства, а также обеспечивает защиту законных прав и интересов граждан и жителей Узбекистана.

Верховенство права является основополагающим принципом гарантии прав человека⁹. Верховенство права выступает фундаментальной основой для создания справедливого общества, где гарантируется равенство всех перед законом, а права и свободы человека защищены надежными правовыми механизмами. Этот принцип предполагает, что любые действия государственных органов, включая принятие решений и разработку нормативных актов, соответствуют Конституции и международным стандартам в области прав человека. Реализация верховенства права включает в себя обеспечение независимости судебной системы, повышение прозрачности и подотчетности власти, а также доступность правосудия для каждого гражданина. Такой подход способствует укреплению доверия общества к

⁷ А.Саидов: Новый Узбекистан на пути построения правового и справедливого государства, основанного на принципах прав человека, демократии, свободы, стабильности, равенства и развития. 14 ноября 2024. <https://yuz.uz/ru/news/akmal-saidov-novy-uzbekistan-na-puti-postroeniya-pravovogo-i-spravedlivogo-gosudarstva-osnovannogo-na-printsipax-prav-cheloveka-demokratii-svobod-stabilnosti-ravenstva-i-razvitiya>

⁸ Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека. Указ Президента Республики Узбекистан, от 22.06.2020 г. № УП-6012

⁹ М.Мирзажонов. Принцип верховенства права: что это значит. 13.06.2022.

<https://toshkent.sud.uz/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%BD/>

государственным институтам, формированию правовой культуры и созданию условий, в которых каждый человек может реализовать свой потенциал в условиях свободы и справедливости.

В Узбекистане верховенство права стало ключевым принципом государственной политики, направленной на защиту прав и свобод человека. Особое внимание уделяется обеспечению справедливости, прозрачности и равенства всех перед законом. Этот принцип закреплен в новой Конституции, а его реализация выражается в укреплении независимости судебной системы, повышении ответственности государственных органов и совершенствовании механизмов правовой защиты. Государство предпринимает активные меры для повышения правовой культуры населения, обеспечения доступности правосудия и защиты уязвимых слоев общества.

Таким образом, реформы в системе прав человека в Новом Узбекистане под руководством Президента Ш.Мирзиёева привели к значительному укреплению законодательной базы и внедрению международных стандартов. Активные меры по повышению правовой культуры и осведомленности населения о своих правах, а также активное международное сотрудничество, подтверждают стремление Узбекистана к созданию справедливого и гуманного общества, где права каждого гражданина защищены на самом высоком уровне.

Системный подход, применяемый в Узбекистане, опирается на долгосрочные стратегические документы, такие как Национальная стратегия по правам человека, а также Стратегия «Узбекистан-2030», ориентированная на достижение Целей устойчивого развития. Эти документы не только задают направление развития, но и обеспечивают устойчивую основу для интеграции правозащитных принципов в различные сферы государственной политики. Реализация этих стратегий позволяет не только повышать уровень правосознания населения, но и формировать справедливое общество, где человек, его права, свободы и благополучие находятся в центре всех преобразований.

Для обеспечения принципа законности активно внедряются международные стандарты, что подчеркивает приверженность Узбекистана к выполнению своих

международных обязательств. Применение таких механизмов, как правило Миранды, институт Хабеас корпус и гарантии прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, свидетельствует о стремлении государства создать систему, в которой обеспечивается защита от произвола и укрепляется независимость судебной власти. Эти меры гарантируют, что права граждан защищены не только на бумаге, но и в реальной правоприменительной практике.

Реформы в области прав человека в Новом Узбекистане характеризуются масштабностью и комплексностью. Они направлены на создание гуманного, демократического и справедливого общества, в котором права и свободы каждого гражданина защищены на самом высоком уровне. Укрепление верховенства права, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов, активизация правового просвещения населения – все это служит основой для построения устойчивой правовой системы, соответствующей передовым международным стандартам. В конечном итоге эти усилия способствуют не только укреплению правового государства, но и укреплению доверия граждан к государственным институтам, что является ключевым фактором устойчивого развития Нового Узбекистана.